

Received / Makale Geliş Tarihi 12.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (62)
pp / ss 80-94

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445461
Mail: editor@pejoss.com

Gamze Sabahat

<https://orcid.org/0009-0002-5828-4846>
Milli Eğitim Bakanlığı, Van / TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Turhan

<https://orcid.org/0000-0002-1981-5256>
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Van / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/041jyzp61>

Öğretmenlerde Sessiz İstifa Davranışlarının İncelenmesi¹

An Examination of Quiet Quitting Behaviour Among Teachers

ÖZET

Bu araştırmanın temel amacı Van ili Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde kamu okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin sessiz istifa davranışlarını sergilenme sıklığını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada ayrıca yaş, cinsiyet, medeni durum, ekonomik gelir algısı gibi çeşitli bağımsız değişkenlerin de bu duruma etkisi incelenmiştir. Betimsel tarama modelinde tasarlanan araştırma kapsamında “Öğretmenlerde Sessiz İstifa Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılarak örnekleme oluşturulan 355 öğretmen den veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analizler ile birlikte t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler sessiz istifa davranışlarını nadiren-bazen aralığında sergilemektedirler. Demografik değişkenler açısından yapılan analizlerde; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, brans, haftalık ders saati ve görev yapılan okul kademesi değişkenlerine göre öğretmenlerin sessiz istifa düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna karşın yaş, mesleki kıdem, okul büyüklüğü ve ekonomik durum algısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Genç ve orta yaş grubundaki öğretmenlerin, büyük ölçekli okullarda çalışanların ve kendilerini dar gelirli olarak algılayanların sessiz istifa düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle mesleki kıdemi 6-10 yıl arasındaki öğretmenlerin sessiz istifa davranışlarını gösterme sıklıklarının daha yüksek oluşu öne çıkmaktadır. Araştırma sonuçları, sessiz istifanın öğretmenler arasında henüz yüksek düzeyde yaygınlaşmadığını ancak belirli risk faktörleri altında artış potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, özellikle genç öğretmenler, büyük okullar ve ekonomik yetersizlik algısı taşıyan gruplar için önleyici ve destekleyici politikaların geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sessiz istifa, Öğretmen, Örgütsel psikoloji, Eğitim yönetimi, Eğitim örgütleri.

ABSTRACT

The primary objective of this study is to determine the frequency of quiet quitting behavior among teachers working in public schools in the districts of Edremit, İpekyolu, and Tuşba in the province of Van. The study also examines the impact of various independent variables, such as age, gender, marital status, and perceived economic income, on this situation. Within the scope of the research, designed as a descriptive survey model, data was collected from 355 teachers comprising the sample using the ‘Teacher Quiet Quitting Scale’ and a personal information form. Descriptive analyses, along with t-tests and one-way analysis of variance (ANOVA), were used in the analysis of the obtained data. According to the research results, teachers rarely or sometimes exhibit quiet quitting behaviours. Analyses conducted in terms of demographic variables revealed no significant differences in teachers’ levels of quiet quitting according to variables such as gender, marital status, educational status, branch, weekly teaching hours, and school level. However, significant differences were found based on the variables of age, professional seniority, school size, and perceived economic status. It was determined that teachers in the young and middle age groups, those working in large-scale schools, and those who perceived themselves as low-income had higher levels of quiet quitting. In particular, teachers with 6-10 years of professional seniority stood out as exhibiting quiet quitting behaviour more frequently. The research results reveal that quiet quitting is not yet widespread among teachers but has the potential to increase under certain risk factors. In this context, it is important to develop preventive and supportive policies, particularly for young teachers, large schools, and groups that perceive economic inadequacy.

Keywords: Quiet quitting, Teacher, Organisational psychology, Educational management, Educational organisations.

¹ Bu çalışma ikinci yazarın danışmanlığında hazırlanan birinci yazarın yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Özellikle son yıllarda özel sektör ve kamu örgütlerinde önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkan sessiz istifa kavramı en genel tanımıyla işi için asgari düzeyde çaba sarf eden ve iş yerinde fazladan sorumluluk almaktan kaçınan çalışan davranışını ifade etmektedir (Nordgren ve Björs, 2023). Sessiz istifa davranışı sergileyen çalışanlar işten ayrılma niyetleri bulunmamasına karşın iş tanımlarında açıkça belirtilmeyen görevleri üstlenmekten kaçınır ve işyerinde ortaya koydukları çaba ve emeği kasıtlı olarak sınırlandırarak çalışma ortamında düşük düzeyde katılım ve bağlılık gösterirler. Bu çalışanlar için iş tanımları önemli bir filtre görevi görmektedir; işyerinde buldukları pozisyonun getirdiği zorunlu görevler yöneticileriyle aralarında net bir sınır niteliğindedir ve bu sınırın ötesine geçmeyi, fazladan çaba sarfetmeyi ya da inisiyatif almayı reddederler (Formica ve Sfodera, 2022; Galanis vd., 2023; Wheeler, 2022).

Sessiz istifa kavramının pek çok çalışmada pandemi sürecinin ardından 2022'de Amerika'da başlayan ve 47 milyonun üzerinde Amerikalının gönüllü olarak işten ayrılmasıyla sonuçlanan Büyük İstifa Hareketi'nin bir parçası ya da sonucu olarak değerlendirildiği görülmektedir (Formica ve Sfodera, 2022; Lee vd., 2023; Pevec, 2023). İstifa etmeyip işlerine devam eden çalışanlar arasında sessiz istifa yaygın bir trend haline gelmiş ve bu çalışanlar fiilen istifa etmese de iş bağlılıklarının azaldığı, iş tanımından fazlasını yapmaktan kaçındıkları, işyerinde gösterdiklerin fazladan çabadan tamamen vazgeçtikleri görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde Gallup adlı anket firmasının yaptığı araştırmada, iş gücünün %50'sinin sessiz istifa davranışı sergilediği ve bu oranının özellikle Z kuşağı ve 35 yaş altı Y kuşağı çalışanlar arasında sıklık gösterdiği ortaya konmuştur (Harter, 2022). Benzer biçimde Türkiye'de Youthall Kariyer Platformu tarafından, Eylül 2022'de online olarak yapılan araştırmada da 1002 katılımcının sessiz istifa eğilimleri tespit edilmeye çalışılmış ve gençlerin %24'ünün sessiz istifa sürecinde olduğu, %46'sının ise bu tutuma eğilimli olduğu belirlenmiştir (Youthall, 2022).

Bir çalışan sessiz istifa sürecinde resmi görevlerini yerine getirmeye devam ettiğinden ve iş tanımının kendine çizdiği sınırlar içinde sorumluluklarını gerçekleştirmeyi sürdürdüğünden bu tutumun belirlenmesi başlangıçta zor olabilir fakat sessiz istifa eden bir kişinin ortaya koyduğu bir takım davranış örüntüleri ve belirtiler vardır. Geleneksel iş tanımının dışında kalan görevleri reddetme, mesai saatleri dışında işle ilgili aramaları ve mailleri görmezden gelme, işten erken çıkma ya da işe geç gelme, toplantılara katılmaktan kaçınma, ekip projelerine katkı sunmama, işyerinde düzenlenen sosyal etkinliklere katılmama, sık sık rapor ya da sağlık izni kullanma, meslektaşlarla ve yöneticilerle iletişim kopukluğu gibi belirtiler sessiz istifa sürecinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Çalışanın yaşadığı motivasyon ve bağlılık yoksunluğu, performans ve verimlilikte düşüşü de beraberinde getirmektedir (Boy ve Sürmeli, 2023; Hetler, 2022; Klotz ve Bolino, 2022; Kolev, 2022; Yıldız, 2023).

Sessiz istifa kavramı, ele alındığı çalışmalarda Sosyal Alışveriş Teorisi, Kaynakların Korunması Teorisi, Öz-Belirleme Teorisi ve Kuşaklar Teorisi gibi çeşitli teorilerle ilişkilendirilmektedir. Sosyal Alışveriş Teorisine göre kişiler, gruplar ya da örgütler bir sosyal ilişkide yer alırken fayda sağlamayı ya da kazanç elde etmeyi öncelikli görürler ve ilişkilerini bu motivasyonla sürdürürler. Sessiz istifa sergileyenler işyerinde ortaya koydukları çabanın karşılığında kayda değer bir karşılık alamadıklarını düşündüklerinden ortaya koydukları emeği sınırlandırarak bu dengeyi yeniden yaratma çabasına girerler (Cook, 2015; Cropanzano ve Mitchell, 2005). Kaynakların Korunması Teorisine göre de bireyler ellerindeki herhangi bir kaynağın yok oluşuyla karşı karşıya kaldıklarında ya da böyle bir riski öngördüklerinde sahip oldukları kaynakları korumak için çabalar ve bu koruma isteği bireyin davranışlarına yön verir (Hobfoll, 2001). Sessiz istifa davranışı sergileyen çalışanlar sahip oldukları kaynakların tüketildiğini düşünerek ellerindeki kullanılmamış kaynakları yani iş gücünü korumayı hedefleyerek performanslarını sınırlandırma yoluna başvururlar (Halbesleben vd., 2014; Öztürk vd., 2023). Öz Belirleme Teorisi ise çalışan davranışlarını özerklik, yeterlik ve ilişkili olma şeklindeki üç temel psikolojik ihtiyaç açısından ele alır. Bu ihtiyaçların karşılanması bireylerin iş tatminini ve bağlılıklarını olumlu yönde etkileyerek çalışanların sessiz istifa davranışına yönelmesine sebep olan etkenlerin önüne geçecektir (Harter, 2022; Stone vd., 2009; Van den Broeck vd., 2016). Pek çok çalışmada elde edilen sonuçlara göre sessiz istifa davranışının özellikle Z kuşağı çalışanlar arasında daha yaygın olarak sergilenmesi Kuşaklar Teorisi'ni de sessiz istifa kavramını açıklarken başvurulacak teorilerden biri haline getirmiştir (Atalay ve Dağıstan, 2023; Constantz, 2022; Öztürk, 2023).

Sessiz istifa kavramı alan yazınında sıklıkla koşuşturma kültürü ve iş-yaşam dengesi kavramlarıyla ilişkilendirilmektedir. Bireylerin yaşamının ana odağının iş olması gerektiğini savunan ve sürekli mesleki gelişim için daha fazla emek ve zaman harcamayı idealize eden koşuşturma kültürüne karşı sessiz istifa sergileyenler, hayatın sadece işten ibaret olmadığı inancıyla yalnızca asgari görev ve sorumluluklarını yerine getirerek bir tür pasif direniş gerçekleştirmektedirler (Huffington, 2022; Kilpatrick, 2022). İş-yaşam dengesi ise bireyin hayatında iş ve iş-dışı faaliyetlerin birbiriyle uyumlu olduğu ve kişinin mevcut yaşam önceliklerine uygun olarak gelişimine katkı sağladığı bir durumu ifade etmektedir. (Kalliath ve Brough, 2008). Son yıllarda adından daha sık söz ettiren bu kavram çeşitli otoritelerce de hem bireysel refahın hem de toplumsal gelişimin temel gereklilikleri arasında gösterilmektedir. Örneğin, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ulusal ekonomik ve sosyal gelişmeyi ölçen bir gösterge olan Daha İyi Yaşam Endeksi'ni oluştururken listeledikleri on bir bileşen arasına iş-yaşam dengesini de dahil etmiştir (OECD, 2022). Sessiz istifa kavramı iş-yaşam dengesiyle yakından ilgilidir çünkü çoğu zaman sessiz istifa sergileyenler yaşamlarındaki iş-dışı faaliyetlere yeterli zamanı ayırabilmek için işle ilgili sorumluluklarına belirli sınırlamalar getiren kişilerdir. Bu davranış biçiminin altında iş-yaşam dengesini kurma gayesi ya da hali hazırda bozulmuş olan iş-yaşam dengesini düzeltme çabası yatmaktadır (Keane, 2023; Kont, 2022).

Sessiz istifa davranışı sergileyen çalışanlar fiilen çalıştıkları ve ücretlendirilmeye devam ettikleri için adlandırılışının aksine sessiz istifa kavramı aslında bir istifa etme eylemi ya da planıyla ilgili değildir (Daugherty ve Kvilhaug, 2022). En genel biçimiyle sessiz istifa bir çalışanın belirlenmiş çalışma saatleri içinde yalnızca tanımlanmış görevlerini yerine getirmesi olarak özetlenebilir. Bireysel açıdan bakıldığında bu davranışın çalışanla işyeri arasında birtakım sınırlar oluşturarak iş-yaşam dengesini koruma ve yoğun mesai saatlerinden daha az etkilenme gibi avantajlar doğurabildiği görülmektedir. Dolayısıyla sessiz istifa davranışının iş dışındaki yaşamı kaçırmak istemeyen çalışanların iş yerinde verilen görevleri bir an önce bitirip iş stresi ve tükenmişliğinden uzaklaşarak kendilerine zaman ayırmak için geliştirdikleri bir tür kaçış yolu olduğu söylenebilir.

Sessiz istifa davranışının nedenlerini irdeleyen çalışmalara bakıldığında bu tutumun ortaya çıkmasında hem bireysel hem de işle ilgili etkenlerin rol oynayabileceği görülmektedir. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi demografik değişkenler; çalışanın kişilik özellikleri, duygusal tetikleyiciler ve kişisel endişeler bireysel etkenler olarak değerlendirilirken, işle ilgili etkenler arasında ise görev belirsizliği, aşırı iş yükü, zayıf iş-yaşam dengesi, zayıf yönetim ve liderlik tarzları, sınırlı kariyer imkanları, ödüllendirme ve takdir eksiklikleri gibi unsurlar sayılabilir (Boy ve Sürmeli, 2023; Kobal ve Batı, 2022; Liu-Lastres vd., 2024; Parker vd., 2020).

1.1. Eğitim Örgütlerinde Sessiz İstifa

Geleneksel okul yapılanmasının yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, güvenlik ve temizlik personelleri gibi paydaşları bulunmaktadır. Eğitim örgütlerinin hedeflerine ulaşabilmeleri için bu paydaşların yani sahip olunan insan kaynaklarının bir arada uyumla hareket etmeye ve kapasitelerini her zaman arttırmaya gönüllü olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda okulların işlevlerini yerine getirmesinde en büyük role sahip olan öğretmenlerin de sürekli bir gelişim ve ilerleme isteği içinde olması beklenmektedir. İdari görevlerin ve öğretim faaliyetlerinin yoğunluğu ortasında öğretmenler için bu beklentileri karşılamak zorlu bir süreç haline gelmektedir (Hapsari ve Dwianto, 2024). Yüksek performans beklentileri, artan iş yükü, eğitim programlarında yaşanan değişiklikler gibi faktörlerin etkisiyle öğretmenler de diğer sektörlerdeki çalışanlar gibi tükenmişlik yaşayarak sessiz istifa davranışına yönelebilmektedirler (Yücedağlar vd., 2024).

Öğretmenler iyilik hallerini etkileyen herhangi bir sorun yaşadıklarında bunun öğrencilerine de yansımaları kaçınılmaz olacaktır. Mesleki performansta düşüş, meslektaşlarla ilişkilerde olumsuzluklar ya da çalışma ortamına yabancılaşma gibi sonuçların yanı sıra yaşanan sorun öğretmenlerin öğrencilere karşı agresif ya da olumsuz tutumlar geliştirmesine de yol açabilir. Bu nedenle öğretmenler diğer mesleklerden farklı olarak mesleklerini sürdürürken mutlak refaha sahip olmalı; aynı zamanda da yüksek bağlılık ve özveri göstermelidirler (Grayson ve Alvarez, 2008). Dolayısıyla öğretmenlerin sessiz istifa davranışlarıyla mücadele etmek öğrencilerin psikososyal gelişimi açısından da önem taşımaktadır.

Sessiz istifayı eğitim bağlamında ele almayı gerekli kılan bir diğer unsur ise öğretmenliğin iş tanımında yer almayan pek çok görev ve sorumluluğun sürekli olarak yerine getirildiği bir meslek oluşudur (Memiş ve Tabancalı, 2024). Yalnızca resmi görev ve sorumluluklara bağlı kalınarak çalışılması aslında öğretmenlik mesleğinin doğasına başlı başına aykırı bir tutum oluşturmaktadır çünkü okulların dinamik yapısı gereği öğretmenler için tüm görevleri kapsayan sabit bir iş tanımı ortaya koymak çoğu zaman mümkün ve yeterli olmamaktadır. Bu yüzden okulları başarıya ulaştıran çoğu zaman öğretmenlerin resmi görevleri dışında gönüllü olarak ortaya koydukları çaba ve inisiyatif alma istekleridir (George ve Brief, 1992).

Öğretmenlerin hem mesleki hem de duygusal olarak yüksek bir adanmışlık ve bağlılıkla çalışması beklenmektedir. Çalıştıkları okulla, öğrencilerle ve meslekleriyle fiziksel, zihinsel ve duygusal bağ kurmaları yönüyle de diğer meslek mensuplarından ayrılan eğitim çalışanlarının performansı topluma olan genel etkisi yönüyle de ayrıca önem taşımaktadır. Bu sebeple sessiz istifanın özellikle eğitim bağlamında kendine özgü bir biçimde ele alınması gerekmektedir (Memiş ve Tabancalı, 2024). Eğitim kurumlarındaki tecrübeli ve yetenekli öğretmenlerin resmi olarak işten ayrılmadan sessiz istifa sürecine girmeleri yalnızca kendi yaşamlarını ve kariyerlerini etkileyecek kişisel bir tercih olarak değerlendirilemez. Bu sürecin sonunda yeterli yönlendirmeyi ve desteği göremeyen öğrencilerin de potansiyellerini ortaya koyabilmeleri giderek zorlaşacak ve sessiz istifa davranışına yönelen öğretmen sayısı arttıkça eğitimin genel kalitesinde de düşüş yaşanacaktır (Bakker vd., 2022). Girdisi ve çıktısı insan olan eğitim sektörü aslında toplumdaki diğer kurumlara da yetişmiş insan gücü kazandırmakta yani kaynak sağlamaktadır. Bu sebeple, öğretmenlerin sessiz istifa davranışını sergileme düzeylerini tespit edebilmek ve olası nedenlerini ortaya koyarak bu davranışla mücadele yöntemleri geliştirmek gelecek nesillerin yetiştirildiği ve toplumu şekillendiren eğitim örgütleri için büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda bu araştırmanın genel amacı, Van ili Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde kamu okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin sessiz istifa davranışlarının sergilenme sıklığını ortaya çıkarmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde çalışmada ayrıca aşağıdaki sorulara da yanıt aranmıştır:

1. Öğretmenler sessiz istifa davranışlarını ne sıklıkta sergilemektedir?
2. Öğretmenlerin sessiz istifa davranışı gösterme sıklıkları;
 - a. yaş
 - b. cinsiyet
 - c. medeni durum
 - d. eğitim durumu
 - e. haftalık ders saati
 - f. çalıştığı branş
 - g. mesleki kıdem
 - h. okul büyüklüğü
 - i. ekonomik durum algısı ve
 - j. görev yapılan okul kademesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

2. YÖNTEM

Eğitim örgütlerinde sessiz istifa davranışları incelenen bu araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiş ve veri toplama aşamasında sıklıkla kullanılan tekniklerden biri olan survey tekniği kullanılmıştır. Tarama modelinde araştırmacı çalışmaya konu olan koşulları etkileme ya da değiştirme çabası gütmeyiz; amaç araştırmaya konu olan birey ya da nesnelere oldukları gibi var olan özellikleriyle ortaya koymaktır (Cresswell ve Cresswell, 2017).

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Bu araştırmanın evrenini, Van iline bağlı İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleme, veri toplama sürecinin çevrim içi olarak yürütülmesi ve gönüllü katılıma dayalı olması nedeniyle olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi, araştırmacıya erişimi mümkün olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü bireylerden veri toplanmasına olanak tanıyan bir yöntem olup, özellikle geniş evrenlere ulaşmanın güç olduğu durumlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Örneklem grubuna ilişkin demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Katılımcı Özellikleri

Değişken	Kategori	n	%
Cinsiyet	Kadın	225	63,4
	Erkek	130	36,6
Yaş	22-30	55	15,5
	31-39	113	31,8
	40 ve yukarı	187	52,7
Medeni Durum	Bekar	92	25,9
	Evli	263	74,1
Eğitim Düzeyi	Lisans	253	71,3
	Lisansüstü	102	28,7
Branş	Sayısal Dersler Grubu	63	17,8
	Sözel Dersler Grubu	122	34,4
	Sınıf Öğretmenliği Grubu	83	23,4
	Uygulamalı Dersler Grubu	43	12,1
	Psikolojik Danışma ve Rehberlik	44	12,4
Mesleki Kıdem	1-5	41	11,6
	6-10	84	23,7
	11-15	55	15,5
	16-20	56	15,8
	21 ve yukarı	119	33,5
Okul Kademesi	İlkokul	102	28,7
	Ortaokul	144	40,6
	Lise	109	30,7
Okul Büyüklüğü	Küçük ölçekli okul	283	79,7
	Büyük ölçekli okul	72	20,3
Ekonomik Durum Algısı	Düşük gelir	66	18,6
	Orta gelir	289	81,6
Haftalık Ders Saati	20 saatin altı	107	30,1
	20 saat ve üstü	248	69,9
TOPLAM		355	100,0

Tablo 1 araştırmaya katılan 355 öğretmene ait demografik bilgileri göstermektedir. Çalışma kapsamında öğretmenlerin branşları sınıflandırılırken Biyoloji, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Matematik branşları Sayısal Dersler Grubu; Almanca, Coğrafya, Din Kültürü, Felsefe, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe branşları Sözel Dersler Grubu; Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Sınıf öğretmenliği branşları Sınıf Öğretmenliği Grubu; Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik ve Teknoloji-Tasarım branşları Uygulamalı Dersler Grubu olarak ele alınmıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Grubunda ise yalnızca rehber öğretmenler yer almaktadır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okul kademelerine bakıldığında ilkokul ve lise kademesinde çalışan katılımcıların sayıları birbirine çok yakınken en yüksek katılımın ortaokul kademesinde çalışan öğretmenler tarafından sağlandığı görülmektedir. Katılımcıların görev yaptıkları okulların büyüklüğü incelendiğinde ise, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun küçük ölçekli okullarda görev yaptığı görülmektedir. Bu çalışmada 1000 öğrenciden az mevcudu olan okullar küçük ölçekli; 1000 ve üzeri öğrenci sayısına sahip okullar ise büyük ölçekli okullar olarak ele alınmıştır. Araştırmadaki katılımcıların çoğunluğu küçük ölçekli okullarda çalışmaktadır. Bunun dışında ekonomik gelir algısı değişkeninde 7 katılımcının yüksek gelir algısına sahip olduğu görülmüştür. Bu katılımcılar da orta gelir algısına sahip kişiler ile aynı gruba dahil edilmiştir.

2.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formu ve Yılmaz ve arkadaşları (2024) tarafından geliştirilen “Öğretmenler İçin Sessiz İstifa Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, branş gibi genel bilgilerin yanında araştırma amacına hizmet edebileceği düşünülen görev yapılan okul kademesi, okul büyüklüğü, haftalık ders saati, ekonomik durum algısı gibi sorulara da yer verilmiştir.

Öğretmenlerin sessiz istifa davranışlarının belirlenmesi amacıyla geliştirilen ve geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan “Öğretmenler İçin Sessiz İstifa Ölçeği” 20 maddeden ve iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin yönetimsel alt boyutunda 13 madde yer alırken, çalışan temelli alt boyutunda ise 7 madde yer almaktadır. Ölçek beşli likert tipinde bir sıklık ölçeğidir. Ölçeğin yönetimsel alt boyutunda ekstra sorumluluk almaktan kaçınma, okul içi sosyal ve mesleki etkinliklerden uzak durma gibi eğilimleri ortaya koyan maddelere yer verilmişken; çalışan temelli alt boyutta ise çabalamaya değmediğini düşünme, adaletsizlik algısı, aidiyet kaybı gibi sessiz istifanın psikolojik yönüne vurgu yapan temalar ön plana çıkmaktadır. Ölçek hem toplam puanla hem de alt boyutlar özelinde değerlendirilebilmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı orijinal çalışmada .88 olarak hesaplanmıştır (Yılmaz vd., 2024). Bu

araştırmada da Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı benzer biçimde .89 olarak tespit edilmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin madde-toplam korelasyon değerleri .376 ile .672 arasında değişmektedir. Bu değerler ölçeğin öğretmenlerin sessiz istifa davranışını belirlemede kullanılabilir bir araç olduğunu ortaya koymaktadır.

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçek, uygulama ve yanıtlamayı kolaylaştırmak amacıyla Google Forms ortamına aktarılmıştır. Çevrim içi anket bağlantısı, çalışmanın yürütüldüğü ilçelerde görev yapan öğretmenlere çeşitli çevrim içi kanallar aracılığıyla ulaştırılarak olabildiğince geniş katılımcı kitlesine erişilmesi hedeflenmiştir. Veri toplama süreci üç hafta sürmüştür; süre sonunda hatalı/eksik yanıt içerdiği belirlenen iki form analiz dışı bırakılmış ve 355 öğretmenden elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Verilerin analizinde öncelikle verilerin dağılımını belirlemek amacıyla frekans, yüzde hesabı, standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri tespit edilmiştir. Skewness-Kurtosis, Mod, Medyan ve Ortalama değerlerine bakılarak verilerin normal dağıldığı sonucuna ulaşılmış ve parametrik testler yürütülmüştür. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,96 ve +1,96 arasında olması verilerin normal dağılım sağlamasının ölçütü olarak kabul edilmiştir (Can, 2014). Ulaşılan sonuçlara göre veriler normal dağılım gösteriyor olduğundan veri analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin sessiz istifa davranış sergileme düzeyleriyle demografik değişkenler arasında anlamlı ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla t-testi ve ANOVA (tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların Öğretmenler İçin Sessiz İstifa Ölçeği'ne verdiği yanıtlar doğrultusunda sessiz istifa davranış sergileme düzeyleri ve bu davranışın cinsiyet, yaş, medeni durum, brans, eğitim durumu, çalışılan okulun büyüklüğü, haftalık ders saati ve ekonomik durum algısı gibi değişkenlerle ilişkisi ele alınmıştır.

Tablo 2. Öğretmenlerin Sessiz İstifa Düzeyleri

Boyut	n	\bar{x}	ss
Yönetimsel Alt Boyut Ortalaması	355	2.20	0.68
Çalışan Temelli Alt Boyut Ortalaması	355	3.30	0.76
Ölçek Toplamı	355	2.59	0.62

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretmenlerin Öğretmenler İçin Sessiz İstifa Ölçeği'nin toplam puanı değerlendirildiğinde elde edilen ortalama ($\bar{x}=2,59$), belirlenen aralık sınıflamasına göre ‘nadiren’ düzeyine karşılık gelmektedir. Ancak ortalamanın bir üst kategori sınırı olan 2,61’e yakınlığı, bulgunun ‘nadiren’ düzeyinde olmakla birlikte ‘bazen’ düzeyine yakın bir eğilim taşıdığını göstermektedir. Ölçeğin alt boyutları ele alındığında ise, katılımcıların sessiz istifa ölçeğinin çalışan temelli alt boyutuna ($\bar{x}=3,30$) yönetimsel alt boyuttan ($\bar{x}=2,20$) daha fazla katılım gösterdikleri görülmektedir. Sessiz istifa ölçeğinin yönetimsel alt boyutta “Mesai sonrası okul ile ilgili işlerle meşgul olmamayı tercih ederim” ($\bar{x}=3,06$) ifadesi öğretmenler arasında en yüksek katılım ortalamasına sahipken, en düşük ortalama ise “Kendimi mesleki ve kişisel anlamda geliştirme derdinde değilim” ($\bar{x}=1,75$) ifadesinde tespit edilmiştir. Katılımcılar, sessiz istifa ölçeğinin çalışan temelli alt boyutunda ise en yüksek katılım ortalamasını, “Eğitim sisteminde işini iyi yapan da kötü yapan da aynı ücreti alır” ($\bar{x}=4,12$) ifadesinde gösterirken, en az katılımı ise “Yapabileceğim başka bir iş olsa bir gün öğretmenlik yapmam” ($\bar{x}=2,56$) ifadesinde sergilemişlerdir.

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine İlişkin t-testi Sonuçları

Ölçek Boyutları	Cinsiyet	n	\bar{x}	Ss	sd	t	p
Yönetimsel alt Boyut	Kadın	225	2.16	.65	353	-1.52	.129
	Erkek	130	2.28	.73			
Çalışan Temelli Alt Boyut	Kadın	225	3.30	.74	353	.11	.911
	Erkek	130	3.29	.80			
ÖİSİÖ	Kadın	225	2.56	.59	353	-1.02	.304
	Erkek	130	2.63	.67			

Cinsiyet değişkenine ilişkin yapılan t-testi sonuçlarının yer aldığı Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin sessiz istifa davranışına ilişkin yönetimsel alt boyutta, çalışan temelli alt boyutta ve ölçeğin genelinde kadın ve erkek öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir. Elde edilen bulgular, sessiz istifa davranışının cinsiyet değişkeninden bağımsız olarak kadın ve erkek öğretmenler arasında benzer düzeylerde sergilendiğini göstermektedir.

Tablo 4. Medeni Durum Değişkenine İlişkin t-testi Sonuçları

Ölçek Boyutları	Medeni Durum	n	\bar{x}	Ss	sd	t	p
Yönetimsel Alt Boyut	Bekar	92	2.19	.64	353	-.25	.800
	Evli	263	2.21	.69			
Çalışan Temelli Alt Boyut	Bekar	92	3.27	.75	353	-.44	.658
	Evli	263	3.31	.77			
ÖİSİÖ	Bekar	92	2.57	.59	353	-.36	.712
	Evli	263	2.59	.63			

Medeni durum değişkenine ilişkin yapılan t-testi analizlerini gösteren Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların sessiz istifa davranışına ilişkin öğretmen algılarıyla ilgili yönetimsel alt boyutta, çalışan temelli alt boyutta ve ölçeğin genelinde bekar ve evli öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlara göre sessiz istifa davranışının medeni durum değişkeninden bağımsız olarak evli ve bekar öğretmenler arasında benzer düzeylerde sergilendiği sonucuna varılmıştır.

Tablo 5. Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin t-testi Sonuçları

Ölçek Boyutları	Eğitim Durumu	n	\bar{x}	Ss	sd	t	p
Yönetimsel Alt Boyut	Lisans	253	2.24	.66	353	1.49	.137
	Lisansüstü	102	2.12	.71			
Çalışan Temelli Alt Boyut	Lisans	253	3.32	.75	353	.72	.472
	Lisansüstü	102	3.25	.78			
ÖİSİÖ	Lisans	253	2.62	.61	353	1.36	.173
	Lisansüstü	102	2.52	.65			

Eğitim durumu değişkenine ilişkin yapılan t-testi analizlerini gösteren Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların sessiz istifa davranışına ilişkin öğretmen görüşleriyle ilgili yönetimsel alt boyutta, çalışan temelli alt boyutta ve ölçeğin genelinde, lisans programları mezunu ve lisansüstü programlardan mezun öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Elde edilen bulgulara göre sessiz istifa davranışının katılımcıların eğitim durumlarından bağımsız olarak benzer düzeylerde sergilendiği anlaşılmaktadır.

Tablo 6. Okul Büyüklüğü Değişkenine İlişkin t-testi Sonuçları

Ölçek Boyutları	Okul Büyüklüğü	n	\bar{x}	Ss	sd	t	p
Yönetimsel Alt Boyut	Küçük ölçekli	282	2.13	.64	352	-3.69	.000
	Büyük ölçekli	72	2.46	.77			
Çalışan Temelli Alt Boyut	Küçük ölçekli	282	3.25	.76	352	-2.50	.013
	Büyük ölçekli	72	3.50	.73			
ÖİSİÖ	Küçük ölçekli	282	2.52	.59	352	-3.70	.000
	Büyük ölçekli	72	2.82	.69			

Okul büyüklüğü değişkenine ilişkin yapılan t-testi analizlerini gösteren Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların sessiz istifa davranışına ilişkin öğretmen görüşleriyle ilgili yönetimsel alt boyutta çalışan temelli alt boyutta ve ölçeğin genelinde, küçük ölçekli okullarda ve büyük ölçekli okullarda çalışan öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre sessiz istifa davranışının sergilenme sıklığının büyük ölçekli okullarda çalışan öğretmenlerde daha fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Tablo 7. Ekonomik Durum Algısı Değişkenine İlişkin t-testi Sonuçları

Ölçek Boyutları	Ekonomik Durum Algısı	n	\bar{x}	Ss	sd	t	p
Yönetimsel Alt Boyut	Dar gelirli	66	2.47	.81	353	3.54	.000*
	Orta gelirli	289	2.14	.63			
Çalışan Temelli Alt Boyut	Dar gelirli	66	3.56	.82	353	3.10	.002*
	Orta gelirli	289	3.24	.74			
ÖİSİÖ	Dar gelirli	66	2.85	.73	353	3.86	.000*
	Orta gelirli	289	2.53	.58			

Ekonomik durum algısı değişkenine ilişkin yapılan t-testi analizlerini gösteren Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların sessiz istifa davranışına ilişkin öğretmen görüşleriyle ilgili yönetimsel alt boyutta, çalışan temelli alt boyutta ve ölçeğin genelinde, kendilerini dar gelirli olarak sınıflandıran ve orta gelirli olarak sınıflandıran öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre sessiz istifa davranışının sergilenme sıklığının kendilerini dar gelirli olarak algılayan öğretmenlerde daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Tablo 8. Haftalık Ders Saati Değişkenine İlişkin t-testi Sonuçları

Ölçek Boyutları	Haftalık Ders Saati	n	\bar{x}	Ss	Sd	t	p
Yönetimsel Alt Boyut	20 saat altı	107	2.14	.65	353	-1.20	.230
	20 saat ve üstü	248	2.23	.69			
Çalışan Temelli Alt Boyut	20 saat altı	107	3.24	.68	353	-.87	.382
	20 saat ve üstü	248	3.32	.79			
ÖİSİÖ	20 saat altı	107	2.52	.58	353	-1.22	.220
	20 saat ve üstü	248	2.61	.64			

Haftalık ders saati değişkenine ilişkin yapılan t-testi analizlerini gösteren Tablo 8 incelendiğinde, katılımcıların sessiz istifa davranışına ilişkin öğretmen görüşleriyle ilgili yönetimsel alt boyutta, çalışan temelli alt boyutta ve ölçeğin genelinde), haftalık 20 saat altı ve 20 saat üstü derse giren öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Elde edilen bulgulara göre sessiz istifa davranışının katılımcıların haftalık ders saatlerinden bağımsız olarak benzer düzeylerde sergilendiği anlaşılmaktadır.

Tablo 9. Yaş Değişkenine İlişkin ANOVA Analizi Sonuçları

Boyutlar	Düzye	n	\bar{x}	ss	KT	Sd	KO	F	p	Fark
Yönetimsel Alt Boyut	22-30	55	2.30	.53	2.90	2	1.450	3.14	.044*	(31-39)-(40+)
	31-39	113	2.30	.75	162.14	352	.461			
	40 ve üzeri	187	2.12	.66	165.04	354				
Çalışan Temelli Alt Boyut	22-30	55	3.41	.71	4.06	2	2.031	3.51	.031*	(31-39)-(40+)
	31-39	113	3.41	.72	203.67	352	.579			
	40 ve üzeri	187	3.20	.79	207.74	354				
ÖİSİÖ (Toplam)	22-30	55	2.69	.47	3.28	2	1.642	4.26	.015*	(22-30)-(40+)
	31-39	113	2.69	.65	135.44	352	.385			
	40 ve üzeri	187	2	.63	138.72	354				

Tablo 9’da belirtildiği üzere öğretmenlerin sessiz istifa düzeyleri yaş değişkenine göre yönetimsel ve çalışan temelli alt boyutlarda ve toplam ölçek puanında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre farklı yaş gruplarındaki öğretmenlerin sessiz istifa eğilimi birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklıdır. Farkın hangi yaş grupları arasında olduğunu görmek amacıyla çoklu karşılaştırma testi (LSD) uygulanmıştır. Bu test sonucunda elde edilen bulgulara göre anlamlı farkın yönetimsel ve çalışan temelli alt boyutlarda 31-39 yaş ile 40 yaş ve üzeri gruplar arasında olduğu, ölçeğin toplam puanında ise farkın 22-30/31-39 yaş grupları ile 40 yaş ve üzeri grubu arasında olduğu görülmektedir. Bu veriler genç ve orta yaş grubundaki (22-39 yaş) öğretmenlerin sessiz istifa düzeylerinin daha yüksek, ileri yaş grubundaki öğretmenlerin ise daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 10. Mesleki Kıdem Değişkenine İlişkin ANOVA Analizi Sonuçları

Boyutlar	Düzye	n	\bar{x}	ss	KT	sd	KO	F	p	Fark
Yönetimsel Alt Boyut	1-5	41	2.26	.63	4.72	4	1.18	2.58	.037*	(6-10)-(16-20) (6-10)-(21+)
	6-10	84	2.38	.73	160.31	350	.45			
	11-15	55	2.22	.72	165.04	354				
	16-20	56	2.07	.64						
	21+	119	2.11	.63						
Çalışan Temelli Alt Boyut	1-5	41	3.29	.63	11.32	4	2.83	5.04	.001*	(6-10)-(11-15) (6-10)-(21+)
	6-10	84	3.55	.74	196.41	350	.56			
	11-15	55	3.22	.74	207.74	354				
	16-20	56	3.43	.78						
	21+	119	3.10	.77						
ÖİSİÖ (Toplam)	1-5	41	2.62	.49	5.56	4	1.39	3.65	.006*	(6-10)-(11-15) (6-10)-(16-20) (6-10)-(21+)
	6-10	84	2.79	.65	133.16	350	.38			
	11-15	55	2.57	.65	138.72	354				
	16-20	56	2.55	.61						
	21+	119	2.46	.60						

Tablo 10’da sunulan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları incelendiğinde, öğretmenlerin sessiz istifa düzeylerinin mesleki kıdem değişkenine göre yönetimsel alt boyut, çalışan temelli alt boyut ve ölçeğin toplam puanı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Farkın kaynağını tespit etmeye yönelik yapılan çoklu karşılaştırma testinde (LSD), anlamlı farklılığın 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler grubu ile 11-15, 16-20 ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler grubu arasında hem alt boyutlarda hem de ölçeğin toplam boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre orta kıdemdeki öğretmenlerin sessiz istifa davranışı eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve uzun mesleki deneyime sahip öğretmenlerde ise sessiz istifa düzeyinin düştüğü söylenebilir.

Tablo 11. Branş Değişkenine Yönelik ANOVA Analizi Sonuçları

Boyutlar		<i>n</i>	\bar{x}	<i>ss</i>	<i>KT</i>	<i>sd</i>	<i>KO</i>	<i>F</i>	<i>p</i>
Yönetimsel Alt Boyut	Sayısal Dersler G.	63	2.16	.51	2.66	4	.66	1.43	.222
	Sözel Dersler G.	122	2.15	.66	162.38	350	.46		
	Sınıf G.	83	2.16	.68	165.04	354			
	Uygulamalı Dersler G.	43	2.30	.91					
	PDR	44	2.40	.66					
Çalışan Temelli Alt Boyut	Sayısal Dersler G.	63	3.21	.71	2.17	4	.54	.92	.448
	Sözel Dersler G.	122	3.23	.77	205.56	350	.58		
	Sınıf G.	83	3.35	.86	207.74	354			
	Uygulamalı Dersler G.	43	3.46	.76					
	PDR	44	3.34	.59					
ÖİSiÖ (Toplam)	Sayısal Dersler G.	63	2.54	.51	2.00	4	.50	1.28	.277
	Sözel Dersler G.	122	2.53	.61	136.72	350	.39		
	Sınıf G.	83	2.57	.62	138.72	354			
	Uygulamalı Dersler G.	43	2.70	.81					
	PDR	44	2.73	.57					

Tablo 11 incelendiğinde anlamlılık değerinin (*p*) alt boyutlarda ve ölçeğin toplamında 0,05'ten büyük olduğu görülmektedir. Elde edilen bu bulgu, farklı branş gruplarındaki katılımcıların sessiz istifa davranışı sergileme düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin branşları sessiz istifa davranışlarını gösterme sıklıklarında anlamlı bir fark oluşturmamaktadır.

Tablo 12. Görev Yapılan Okul Kademesi Değişkenine Yönelik ANOVA Analizi Sonuçları

Boyutlar		<i>n</i>	\bar{x}	<i>ss</i>	<i>KT</i>	<i>Sd</i>	<i>KO</i>	<i>F</i>	<i>p</i>
Yönetimsel Alt Boyut		103	2.14	.60	1.22	2	.61	1.31	.270
		142	2.27	.76	163.82	352	.46		
		110	2.17	.63	165.04	354			
Çalışan Temelli Alt Boyut		103	3.27	.81	2.41	2	1.20	2.07	.127
		142	3.40	.75	205.32	352	.58		
		110	3.20	.72	207.74	354			
ÖİSiÖ (Toplam)		103	2.53	.55	1.48	2	.74	1.90	.151
		142	2.67	.68	137.24		.39		
		110	2.54	.60	138.72				

Görev yapılan okul kademesi değişkenine yönelik ANOVA analizlerini içeren Tablo 12 incelendiğinde anlamlılık değerinin (*p*) alt boyutlarda ve ölçeğin toplamında 0,05'ten büyük olduğu görülmektedir. Buna göre, farklı kademelerde görev yapan öğretmenlerin sessiz istifa davranışı sergileme sıklıkları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada, katılımcıların Öğretmenler İçin Sessiz İstifa Ölçeği'ne verdikleri yanıtlar öğretmenlerin sessiz istifa davranışlarını genel olarak nadiren sergilediğine işaret etmektedir. Bununla birlikte verilen yanıtlardan elde edilen ortalamanın bir üst sıklık kategorisinin alt sınırına yakın olması, sessiz istifa sıklığının "nadiren" düzeyi içinde kalsa da "nadiren-bazen" aralığında sınır bir noktada seyrettiğini ve özellikle olumsuz çalışma koşullarının sürmesi durumunda daha sık görülen bir örüntüye dönüşme potansiyeli taşıdığını düşündürmektedir. Çabuk ve Çelik (2025) öğretmenlerin sessiz istifa davranışını orta düzeyde sergilediğini rapor ederken, Karaman Kepenekci ve diğerleri (2024) sessiz istifa sıklığının tüm alt boyutlarında düşük düzeyde bulgulara ulaşmıştır. Öte yandan Yılmaz ve arkadaşları (2025), özel okul öğretmenleriyle nitel yöntemle yürüttüğü araştırmada katılımcıların kendilerinde ve meslektaşlarında yüksek düzeyde sessiz istifa gözlemlediklerini vurgulamaktadır. Bu farklılaşma; çalışmaların yürütüldüğü bağlamın ve örneklem özelliklerinin değişmesine bağlı olarak sessiz istifa sıklığının görünürlüğü ve deneyimlenme sıklığının farklılaşabileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın mevcut sonuçları sessiz istifa sıklığının şu an için düşük yoğunluklu sergilendiğini ancak belirli risk etmenleri altında artış potansiyeli taşıdığını göstermesi bakımından önemlidir.

Katılımcıların Öğretmenler İçin Sessiz İstifa Ölçeği'nin alt boyutlarına katılım durumları ele alındığında çalışan temelli alt boyuta, yönetimsel alt boyuta kıyasla daha yüksek katılım gösterildiği belirlenmiştir. Ölçeğin yönetimsel alt boyutunda ekstra sorumluluk almaktan kaçınma, okul içi sosyal ve mesleki etkinliklerden uzak durma, görüş bildirmeme-sessiz kalma ya da işi minimum düzeyde yapma gibi eğilimleri ortaya koyan maddelere yer verilmişken; çalışan temelli alt boyutta ise çabalamaya değmediğini düşünme, adaletsizlik algısı, aidiyet kaybı ve mesleğin değer kaybettiği algısı gibi temalar ön plana çıkmaktadır (Yılmaz vd., 2024). Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin yönetimsel alt boyuta düşük

katılım göstermesi katılımcıların okul içi süreçlerdeki görevlerden somut olarak geri çekilme eğiliminin düşük olduğunu ortaya koyarken; çalışan temelli alt boyuta olan yüksek katılım ise öğretmenlerin davranışsal göstergeleri yoğun biçimde ortaya çıkmaya dahi psikolojik boyutta sessiz istifa düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Memiş ve Tabancalı (2024) çalışmalarında sessiz istifa tutumunun öğretmenlerde bir takım gözlenebilir davranış göstergeleriyle ortaya çıkabileceği gibi; motivasyon, aidiyet ve adanmışlık kaybı gibi yalnızca bireyin iç dünyasında açığa çıkan belirtilerle de sürebileceğini vurgulamışlardır. Bu durum sessiz istifa davranışının teşhisini zorlaştırmakta ve çözüm üretilmesini de geciktirebilmektedir (Duran vd., 2023). Ayrıca öğretmenlerin sessiz istifa davranışının gözlenebilir belirtilerini henüz tümüyle sergilemiyor olmalarına rağmen duygusal kopuşlarına vurgu yapmaları sessiz istifanın aşamaları ile de ilişkilendirilebilir. Genellikle duygusal ve zihinsel adımlarla başlayan sessiz istifa sürecinin fazladan sorumluluk almaktan kaçınma ve meslektaşlarla iletişimi minimuma indirme gibi fizyolojik belirtileri genellikle son aşamada yaşanmaktadır (Gupte, 2022).

Ayrıca bu çalışmada öğretmenlerin sessiz istifa davranışı sergileme sıklıkları cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, branş, mesleki kıdem, haftalık ders saati, çalışılan okul kademesi, okul büyüklüğü ve ekonomik durum algısı olmak üzere çeşitli bağımsız değişkenlerle ilişkileri bakımından ele alınmıştır. İlk olarak cinsiyet değişkeni incelendiğinde kadın ve erkek öğretmenler arasındaki sessiz istifa düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sessiz istifayı eğitim bağlamında ele alan diğer çalışmalar da cinsiyet değişkeni açısından benzer sonuçlar ortaya koymaktadır (Karaman Kepenekci vd., 2024; Memiş ve Tabancalı, 2024; Özmen, 2025). Bu bağlamda öğretmenlik mesleğinin yapısal, duygusal ve kurumsal koşulları açısından cinsiyetten bağımsız olarak eşit düzeyde zorlayıcı olduğu söylenebilir. Öte yandan Gılıç ve arkadaşları (2025) çalışmalarında kadın öğretmenlerin iş performansı ve işe karşı duyarsızlaşma alt boyutlarında erkek öğretmenlere kıyasla daha düşük düzeyde sessiz istifa davranışı sergilediklerini tespit ederek; bu farkı kadınların daha güçlü sosyal ağlara sahip olup iş stresiyle mücadelede çevrelerinden daha fazla duygusal destek görebilmeleriyle ilişkilendirmişlerdir.

Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin sessiz istifa davranışı sergileme düzeyleri yaş değişkeni açısından ele alındığında 40 yaş altındaki öğretmenlerin (çoğunlukla Y ve Z kuşağı öğretmenler) ileri yaşlardaki öğretmenlere kıyasla daha yüksek düzeyde sessiz istifa davranışı sergilediği tespit edilmiştir. Hem eğitim alanında hem de işletme ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde yürütülen pek çok çalışma benzer biçimde sessiz istifa eğiliminin genç kuşaklarda daha sık ortaya çıktığını vurgulamaktadır (Atalay ve Dağıstan, 2024; Hamilton vd., 2023; Palad, 2023; Yıkılmaz, 2022; Yıldız ve Özmenekşe, 2022). Srivastava ve arkadaşları (2023) Z kuşağına mensup bireylerde görev tanımı dışına çıkma isteksizliği, iş yerinde duygusal yatırımdan kaçınma ve minimum çaba ile işi devam ettirme gibi davranışların sıklığına dikkat çekmekte ve sessiz istifa eğiliminin yaş azaldıkça arttığını ortaya koymaktadır. Z kuşağının önceki nesillere göre iş-yaşam dengesi ve zihinsel sağlık gibi olguları hayatlarında daha öncelikli konumlandırmaları bu farkın sebebi olarak işaret edilmektedir (Boy ve Sürmeli, 2023). Karaman Kepenekci ve arkadaşları (2024) yaşça büyük ve deneyimli öğretmenlerin sessiz istifa düzeyinin düşüklüğünü çalışma koşullarının zorluğu karşısında direnç geliştirmeleri ve bu koşulları yönetme konusunda daha başarılı hale gelmeleriyle ilişkilendirmişlerdir. Güler (2025) ise farklı nesillerin sessiz istifa davranışına yönelme nedenlerinin de farklılık gösterdiğini ortaya koymuş ve X kuşağı çoğunlukla yönetici becerilerinin yetersizliği sebebiyle sessiz istifaya yöneliyorken; Z kuşağı için temel sebeplerin çalışma koşullarının zorluğu ve yorgunluk olduğunu tespit etmiştir.

Yaş değişkeni ve sessiz istifa düzeyi ilişkisine ait sonuçlar mesleki kıdem değişkenine ilişkin bulgularla da uyum göstermektedir. Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin sessiz istifa düzeyleriyle mesleki kıdem değişkeni arasındaki ilişki ele alındığında 6-10 yıl arasında çalışma yılı tecrübesine sahip öğretmenlerin en yüksek; 21 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip öğretmenlerin ise en düşük düzeyde sessiz istifa davranışı sergilediği tespit edilmiştir. Karaman Kepenekci ve arkadaşları (2024) çalışmalarında yaş ve mesleki kıdem değişkenine ilişkin benzer sonuçlar bildirmişler ve öğretmenlikte erken kariyer döneminin daha kırılabilir bir süreç olduğunu vurgulamışlardır. Zaman ilerledikçe bireylerin iş koşullarına rağmen "idare edebilme" becerisi kazandıkları ve örgüte uyum sağlama noktasında daha başarılı hale geldikleri düşünülmektedir. Ayrıca X kuşağının çalışma yaşamına yüksek bağlılık ve görev sorumluluğunu önemseme gibi karakteristik özellikleri göz önüne alındığında (Parry ve Urwin, 2011; Twenge vd., 2010) bu çalışmada en düşük sessiz istifa düzeyine sahip öğretmen grubunun 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip X kuşağı bireyler olarak tespit edilmesinin kuşak kuramıyla da uyduğu görülmektedir. Sessiz istifa davranışlarının genç öğretmenlerde daha sık görüldüğüne ilişkin sonuç ve bu sonucu destekleyen araştırmalar ile teorik arka plan değerlendirildiğinde eğitim yöneticilerinin ilgili sorun alanında yapacakları çalışmalarda hedef kitlenin belirlenmesi konusunda dikkate alınmalıdır.

Katılımcı öğretmenlerin sessiz istifa davranışı sergileme düzeyleri medeni durumlarıyla ilişkisi bakımından ele alındığında bu çalışmada anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu iki değişken arasında istatistiki olarak anlamlı fark olmadığını ileri süren başka çalışmaların da (Çabuk ve Çelik, 2025; Demir, 2025) olduğu görülmektedir. Öte yandan katılımcıların medeni durumunun sessiz istifa düzeyi üzerinde anlamlı etkisi olduğu sonucunu ortaya koyan, farklı meslek mensuplarıyla yürütülmüş çalışmalara da rastlanmıştır (Deniz, 2023; Kızılcın, 2023).

Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin eğitim durumlarıyla sessiz istifa davranışı sergileme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Başka bir deyişle katılımcı öğretmenler lisans ya da lisansüstü eğitim düzeyine sahip olmalarından bağımsız olarak benzer sessiz istifa eğilimleri göstermektedirler. Sessiz istifayla eğitim durumu ilişkisini ele alan benzer başka çalışmalarda da anlamlı bir farklılık tespit edilemediği görülmektedir (Çabuk ve Çelik, 2025; Demir, 2025; Hamilton vd., 2023; Xueyun vd., 2023). Bu sonuçlar bireyin eğitim düzeyi artsa bile; zorlu çalışma koşulları, adaletsiz ve destekleyicilikten uzak yönetici tutumları ya da iş-yaşam dengesi gibi etkenler sonucunda sessiz istifa davranışının aynı düzeyde ortaya çıkabileceğini ve yüksek eğitim düzeyinin sessiz istifa eğilimi karşısında koruyucu bir rolü olmadığını göstermektedir.

Araştırmanın bir diğer sonucu ise katılımcıların sessiz istifa davranışı sergileme düzeylerinde branşlarına göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiş olmasıdır. Alan yazınına bakıldığında öğretmenlerin sessiz istifa düzeyleriyle branşları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Karaman Kepenekci ve arkadaşları (2024) öğretmenlere ilişkin sessiz istifa ölçeği geliştirme çalışmasında, sözel, sayısal ve diğer branşlar arasında sessiz istifa puanları açısından anlamlı bir fark ortaya koymamıştır. Benzer şekilde Yergin (2025), yüksek lisans tezi kapsamında yürüttüğü çalışmada öğretmenlerin sessiz istifa eğilimlerini farklı demografik değişkenler açısından incelemiş ve branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulmamıştır. Öğretmenlerin branşları fark etmeksizin benzer düzeyde sessiz istifa eğilimi gösteriyor oluşları bu tutumun branşa ilişkin değil mesleğe özgü bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır.

Benzer şekilde öğretmenlerin görev yaptıkları okul kademesinin de sessiz istifa sıklığında anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul kademesi ve sessiz istifa düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma da benzer sonuçlar ortaya koymaktadır (Çabuk ve Çelik, 2025; Karaman vd., 2024). Bu sonuçlar öğretmenlerin çalıştığı kademe değişse de karşılaştıkları sistemsel sorunların ya da çalışma koşullarıyla ilgili olumsuzlukların ortak oluşunun etkisiyle benzer düzeyde sessiz istifa tutumu sergilediklerini göstermektedir.

Çalışmada katılımcıların sessiz istifa düzeyleriyle ilişkisi ele alınan bir diğer değişken öğretmenlerin haftalık olarak yürütmekle yükümlü olduğu ders sayısıdır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin haftalık ders yüküyle sessiz istifa düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Alan yazınında sessiz istifa düzeyinin bu değişkenle ilişkisini doğrudan ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanmasa da sessiz istifa davranışının olası nedenleri arasında aşırı iş yükü faktörü de sıralanmaktadır (Memiş ve Tabancalı, 2024).

Araştırmada öğretmenlerin sessiz istifa düzeylerinin çalıştıkları okulun büyüklüğünden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amacıyla okul büyüklüğü değişkeni de ele alınmıştır. Analiz sonuçları büyük okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin sessiz istifa davranışı sergileme düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu farkın küçük okullarda daha muhtemel olan yakın ilişkiler ve işbirliğinden kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. Benzer biçimde Memiş ve Tabancalı (2024) da yürüttükleri nitel çalışmada öğretmenlerin kalabalık okullarda öğrenci yükünün artması, bireysel destek göremeyişleri ve görevlerin belirsizleşmesi gibi sebeplerle daha değersiz hissetme ihtimalinin altını çizmektedirler.

Büyük ölçekli okullarda görev yapan öğretmenlerin sessiz istifa düzeylerinin daha yüksek bulunması İş Talepleri–Kaynakları Teorisi kapsamında da açıklanabilir. Bu yaklaşıma göre iş talepleri (rol belirsizliği, duygusal yük, karmaşık işleyiş vb.) arttığında ve iş kaynakları (sosyal destek, aidiyet, takdir, özerklik vb.) zayıfladığında tükenmişlik ve geri çekilme davranışları güçlenebilir (Demerouti vd., 2001). Bu çerçevede büyük okul bağlamında sosyal destek ve aidiyet gibi kaynakların zayıflaması, öğretmenlerin sessiz istifa eğilimlerinde artış doğuruyor olabilir. Öte yandan alan yazınında sessiz istifa düzeyini okul büyüklüğü değişkeni açısından ele alan çalışmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Okul büyüklüğünün sessiz istifa düzeyinin doğrudan belirleyicisi olup olmadığını saptayabilmek için daha çok sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Araştırmanın önemli sonuçlarından bir diğeri ise kendilerini dar gelirli olarak algılayan öğretmenlerin sessiz istifa düzeylerinin daha yüksek olduğu ve gelir algısı yükseldikçe sessiz istifa düzeyinin düştüğü olmuştur. Alan yazınında özellikle nitel çalışmalar öğretmenlerin yaşadıkları ekonomik zorlukların etkisiyle mesleki itibar ve değer görme algılarının da zedelendiğini ortaya koymaktadır (Memiş ve Tabancalı, 2024; Yılmaz vd., 2025). Benzer şekilde Gılıç ve arkadaşlarının (2025) nicel ve nitel verilerden bir arada yararlandığı çalışmasında öğretmenlere sessiz istifanın nedenleri sorulduğunda düşük maaş ifadesi en çok verilen yanıt olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin iş doyumunu ele alan çalışmalarda da (Ertürk, 2022; Loeb vd., 2005) ekonomik koşulların bozulmasının iş doyumunu azalttığı ve geri çekilme davranışlarını güçlendirdiği vurgulanmaktadır. Kendisini dar gelirli olarak algılayan öğretmenlerin sessiz istifa düzeylerinin daha yüksek olması, çalışanların örgütle ilişkilerini “karşılıklılık” ve “denge” temelinde yürüttüğünü savunan Sosyal Alışveriş Teorisi’yle de uyum göstermektedir. Bireyler emek ve katkılarının karşılığını yeterli görmediklerinde örgüte sundukları katkıyı azaltma ve geri çekilme eğilimi gösterebilirler (Cropanzano ve Mitchell, 2005). Bu bağlamda ekonomik tatminsizlik, öğretmenlerin çaba ve bağlılık düzeylerini sınırlayarak sessiz istifa eğilimini güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bu çalışmanın sonuçları öğretmenler arasında sessiz istifa davranışlarının düşük sıklıkta görülmesine karşın, üzerinde önemle durulması gereken bir gündem oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin sessiz istifa davranışları sergilemeleri, kişisel bir hata ya da mesleki yetersizlik olarak değil; zorlu çalışma koşulları ve yoğun beklentiler altında görevlerini sürdürürken aynı zamanda iş-yaşam dengelerini kurma ve koruma çabalarının bir yansıması olarak ele alınmalıdır. Bununla birlikte sessiz istifa, iş-yaşam dengesi ile ilişkili olmakla birlikte ondan farklı bir olgudur. İş-yaşam dengesinin sağlandığı durumlarda öğretmenlerin hem kişisel yaşamlarında hem de mesleki rollerinde tatmin ve başarı duygusu yaşamaları beklenirken; sessiz istifa davranışlarının ortaya çıktığı durumlarda örgüte yönelik gönüllü katkı, duygusal bağlılık ve mesleki adanmışlık düzeylerinde belirgin bir sınırlanma görülmektedir. Nitekim nicel bulgularda çalışan temelli alt boyut ortalamalarının yönetsel alt boyuta kıyasla daha yüksek olması, öğretmenlerin resmi görevlerini yerine getirmeye devam etmelerine karşın fazladan çaba ve sorumluluk gerektiren rollerde geri çekilme eğilimi gösterebildiklerine işaret etmektedir. Ayrıca sessiz istifa düzeylerinin yaş, mesleki kıdem, okul büyüklüğü ve ekonomik durum algısı gibi değişkenlere göre anlamlı biçimde farklılaşması, bu olgunun bireysel özelliklerden ziyade öğretmenlerin çalışma koşulları ve örgütsel bağlamla ilişkili yapısal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle sessiz istifa, kısa vadede görünürde ciddi bir aksaklık yaratmasa da uzun vadede öğretmen, öğrenci ve okul düzeyinde olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeline sahip, eğitim örgütlerinin niteliği ve sürdürülebilirliği açısından dikkatle izlenmesi gereken örtük bir risk alanı olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Atalay, M., & Dağıstan, U. (2024). Quiet quitting: A new wine in an old bottle? *Personnel Review*, 53(4), 1059–1074. [Doi: 10.1108/PR-02-2023-0122](https://doi.org/10.1108/PR-02-2023-0122)
- Bakker, A. B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. I. (2014). Burnout and work engagement: The JD–R approach. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 1, 389–411. [Doi: 10.1146/annurev-orgpsych-031413-091235](https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091235)
- Boy, Y., & Sürmeli, M. (2023). Quiet quitting: A significant risk for global healthcare. *Journal of Global Health*, 13. [Doi: 10.7189/jogh.13.03014](https://doi.org/10.7189/jogh.13.03014)
- Çabuk, E., & Çelik, M. (2025). Öğretmenlerin iş doyumları ile sessiz istifa davranışları arasındaki ilişki. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 14 (Eğitim Bilimleri Ek Sayısı), 113–132. [Doi: 10.33206/mjss.1711208](https://doi.org/10.33206/mjss.1711208)
- Can, A. (2014). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi* (3. baskı). Pegem Akademi.
- Constantz, J. (2022, September 6). Quiet quitters make up half of the U.S. workforce, Gallup finds. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-06/quiet-quitters-make-up-half-of-theus-workforce-gallup-finds>
- Cook, K. S. (2015). Exchange: Social. In J. D. Wright (Ed.), *International encyclopedia of the social and behavioral sciences* (2nd ed., pp. 482–488). Elsevier.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

- Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. *Journal of Management*, 31(6), 874–900. Doi: [10.1177/0149206305279602](https://doi.org/10.1177/0149206305279602)
- Daugherty, G., & Kivlahan, S. (2022). *What is quiet quitting—and is it a real trend?* Investopedia. <https://www.investopedia.com/what-is-quiet-quitting-6743910>
- Demir, S. (2025). The effect of emotional expression deficiency on employee withdrawal: The mediating role of conscientious intelligence in the relationship between alexithymia and quiet quitting. *Uluslararası İktisadi ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi*, 5(1), 149–169.
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands–resources model of burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 499–512. Doi: [10.1037/0021-9010.86.3.499](https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499)
- Deniz, A. (2023). Sessiz istifanın demografik değişkenler ile ilişkisi. In D. Cengiz (Ed.), *Sessiz istifa* (pp. 42–61). Eğitim Yayınevi.
- Duran, C. (Ed.). (2023). *Sessiz İstifa*. Eğitim Yayınevi.
- Ertürk, R. (2022). The effect of teachers' quality of work life on job satisfaction and turnover intentions. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 9(1), 191–203. Doi: [10.33200/ijcer.1022519](https://doi.org/10.33200/ijcer.1022519)
- Formica, S., & Sfodera, F. (2022). The Great Resignation and Quiet Quitting paradigm shifts: An overview of current situation and future research directions. *Journal of Hospitality Marketing ve Management*, 31(8), 899–907. Doi: [10.1080/19368623.2022.2136601](https://doi.org/10.1080/19368623.2022.2136601)
- Galanis, P., Katsiroumpa, A., Vraka, I., Siskou, O., Konstantakopoulou, O., Moisoglou, I., ... & Kaitelidou, D. (2023). The quiet quitting scale: Development and initial validation. *AIMS Public Health*, 10(4), 828. Doi: [10.3934/publichealth.2023055](https://doi.org/10.3934/publichealth.2023055)
- George, J. M., & Brief, A. P. (1992). Feeling good—doing good: A conceptual analysis of the mood at work–organizational spontaneity relationship. *Psychological Bulletin*, 112(2), 310–329. Doi: <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.2.310>
- Gılıç, F., Yücel, N. B., & İnandı, Y. (2025). Quiet quitting in career ladders: Teacher perspective. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 15(1), 159–170. Doi: 10.47750/pegegog.15.01.14
- Grayson, J. L., & Alvarez, H. K. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A mediator model. *Teaching and Teacher Education*, 24(5), 1349–1363. Doi: [10.1016/j.tate.2007.06.005](https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.06.005)
- Gupte, A. (2022). Decoding quiet quitting. *LinkedIn*. <https://www.linkedin.com/pulse/decoding-quiet-quitting-ashlesha-gupte/>
- Güler, M. (2025). Kuşakların bakış açısından sessiz istifa kavramının analiz edilmesine yönelik nitel bir araştırma. *Hitit Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 408–430. Doi: [10.17218/hititsbd.1647778](https://doi.org/10.17218/hititsbd.1647778)
- Hamilton, O. S., Jolles, D., & Lordan, G. (2023). *Does the tendency for “quiet quitting” differ across generations? Evidence from the UK* (IZA Discussion Paper No. 16240). IZA Institute of Labor Economics.
- Halbesleben, J. R. B., Neveu, J.-P., Paustian-Underdahl, S. C., & Westman, M. (2014). Getting to the “COR”: Understanding the role of resources in conservation of resources theory. *Journal of Management*, 40(5), 1334–1364. Doi: [10.1177/0149206314527130](https://doi.org/10.1177/0149206314527130)
- Hapsari, R. N., & Dwianto, A. S. (2024). Quiet quitting phenomenon at SMP the Indonesia natural school teachers as a formal educational institution that carries an Merdeka Belajar system. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 171–183. Doi: 10.46306/jbbe.v17i1
- Harter, J. (2022, 6 Eylül). Is quiet quitting real? *Gallup*. <https://www.gallup.com/workplace/398306/quiet-quitting-real.aspx>
- Hetler, A. (2022, 1 Eylül). Quiet quitting explained: Everything you need to know. *TechTarget*. <https://www.techtarget.com/whatis/feature/Quiet-quitting-explained-Everything-you-need-to-know>
- Hobfoll, S. E. (2001). The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory. *Applied Psychology*, 50(3), 337–421. Doi: [10.1111/1464-0597.00062](https://doi.org/10.1111/1464-0597.00062)

- Huffington, A. (2022, 6 Eylül). Let's quit quiet quitting: Why quiet quitting is not the solution to our burnout crisis. *LinkedIn*. <https://www.linkedin.com/pulse/lets-quit-quiet-quitting-ariana-huffington>
- Kalliath, T., & Brough, P. (2008). Work-life balance: A review of the meaning of the balance construct. *Journal of Management & Organization*, 14(3), 323–327. Doi: [10.5172/jmo.837.14.3.323](https://doi.org/10.5172/jmo.837.14.3.323)
- Karaman Kepenekci, Y., Katıtaş, S., & Ökdem, M. (2024). Öğretmenlere ilişkin sessiz istifa ölçeği'nin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sessiz istifaya ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Trakya Journal of Education*, 14(2), 1344–1363. Doi: [10.24315/tred.1469047](https://doi.org/10.24315/tred.1469047)
- Keane, E. (2023). *Quiet quitting: Navigating an old phenomenon in the new normal* [Unpublished Master Thesis]. DePaul University.
- Kızılcın, S. (2023). Airline cabin crew employees and quiet quitting: An evaluation from the perspective of cabin chiefs. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 10(101), 2951–2961. Doi: [10.5281/zenodo.10253445](https://doi.org/10.5281/zenodo.10253445)
- Kilpatrick, A. (2022, 22 Ağustos). A look at “quiet quitting” — and whether it's a good or bad thing. *NPR*. <https://www.npr.org/2022/08/22/1118843708/a-look-at-quiet-quitting-and-whether-its-a-good-or-bad-thing>
- Klotz, A. C., & Bolino, M. C. (2022, 15 Eylül). When quiet quitting is worse than the real thing. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2022/09/when-quiet-quitting-is-worse-than-the-real-thing>
- Kobal, G., & Batı, S. (2022). Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor. *Hürriyet*. <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/eski-bir-aliskanlik-yeni-bir-akim-sessiz-istifa-yasayanlar-anlatiyor-uzmanlar-yorumluyor-42127939> (Erişim tarihi: 12 Aralık 2024).
- Kolev, G. (2022, 16 Ağustos). What is “quiet quitting” (and should you join the trend). *Officetopics*. <https://officetopics.com/what-is-quiet-quitting/> (Erişim tarihi: 12 Aralık 2024).
- Kont, B. (2022). What is quiet quitting? Reasons and solutions for companies. *IxTalent*. <https://www.ixtalent.com/comprehensive-approach-what-does-quiet-quitting-mean-to-companies/> (Erişim tarihi: 11 Aralık 2024).
- Lee, D., Park, J., & Shin, Y. (2023). *Where are the workers? From great resignation to quiet quitting* (Report: 30833). National Bureau of Economic Research.
- Liu-Lastres, B., Karatepe, O. M., & Okumus, F. (2024). Combating quiet quitting: Implications for future research and practices for talent management. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 36(1), 13–24. Doi: [10.1108/IJCHM-08-2023-1317](https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2023-1317)
- Loeb, S., Darling-Hammond, L., & Luczak, J. (2005). How teaching conditions predict teacher turnover in California schools. *Peabody Journal of Education*, 80(3), 44–70. Doi: [10.1207/s15327930pje8003_4](https://doi.org/10.1207/s15327930pje8003_4)
- Memiş, T. K., & Tabanlı, E. (2024). Teachers' silent scream: Quiet quitting. *Research in Educational Administration & Leadership*, 9(3), 360–415. Doi: [10.30828/real.1440040](https://doi.org/10.30828/real.1440040)
- Nordgren, H., & Björs, A. (2023). *Quiet quitting, loud consequences: The role of management in employee engagement* [Graduation Thesis]. Uppsala University. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1744351/FULLTEXT01.pdf>.
- OECD. (2022). *Better Life Index*. <https://www.oecdbetterlifeindex.org/#/111111111111>
- Özmen, K. (2025). Öğretmenlerin psikolojik iyi oluşlarının sessiz istifa bağlamında incelenmesi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 34(2), 1269–1287. Doi: [10.35379/cusosbil.1518414](https://doi.org/10.35379/cusosbil.1518414)
- Öztürk, E., Arıkan, Ö. U., & Ocak, M. (2023). Understanding quiet quitting: Triggers, antecedents, and consequences. *International Journal of Behavior, Sustainability and Management*, 10(18), 57–79. Doi: [10.54709/jobesam.1299018](https://doi.org/10.54709/jobesam.1299018)
- Palad, J. P. C. (2023, 16 Temmuz). Are we addressing quiet quitting in the education sector? [Ön baskı]. *ResearchGate*. Doi: [10.13140/RG.2.2.35399.47529](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35399.47529)

- Parker, K., Horowitz, J. M., & Minkin, R. (2020, 9 Aralık). *How the coronavirus outbreak has—and hasn't—changed the way Americans work*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/12/09/how-the-coronavirus-outbreak-has-and-hasnt-changed-the-way-americans-work/>
- Parry, E., & Urwin, P. (2011). Generational differences in work values: A review of theory and evidence. *International Journal of Management Reviews*, 13(1), 79–96. Doi: [10.1111/j.1468-2370.2010.00285.x](https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2010.00285.x)
- Pevec, N. (2023). The concept of identifying factors of quiet quitting in organizations: An integrative literature review. *Challenges of the Future*, 2, 128–147. Doi: [10.37886/ip.2023.006](https://doi.org/10.37886/ip.2023.006)
- Srivastava, S., Saxena, A., Kapoor, V., & Qadir, A. (2023). Sailing through silence: Exploring how negative gossip leaves breeding grounds for quiet quitting in the workplace. *International Journal of Conflict Management*, 35(4), 733–755. Doi: [10.1108/IJCMA-07-2023-0139](https://doi.org/10.1108/IJCMA-07-2023-0139)
- Stone, D. N., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). Beyond talk: Creating autonomous motivation through self-determination theory. *Journal of General Management*, 34(3), 75–91. Doi: [10.1177/03063070090340030](https://doi.org/10.1177/03063070090340030)
- Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J., & Lance, C. E. (2010). Generational differences in work values: Leisure and extrinsic values increasing, social and intrinsic values decreasing. *Journal of Management*, 36(5), 1117–1142. Doi: [10.1177/0149206309352246](https://doi.org/10.1177/0149206309352246)
- Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C.-H., & Rosen, C. C. (2016). A review of self-determination theory's basic psychological needs at work. *Journal of Management*, 42(5), 1195–1229. Doi: [10.1177/0149206316632058](https://doi.org/10.1177/0149206316632058)
- Wheeler, M. A. (2022, 15 Eylül). Quiet quitting: A path to work engagement? *Psychology Today*. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/ethically-speaking/202209/quiet-quitting-path-work-engagement> (Erişim tarihi: 10 Aralık 2024).
- Xueyun, Z., Al Mamun, A., Masukujjaman, M., Rahman, M. K., Gao, J., & Yang, Q. (2023). Modelling the significance of organizational conditions on quiet quitting intention among Gen Z workforce in an emerging economy. *Scientific Reports*, 13(1), 15438. Doi: [10.1038/s41598-023-42591-3](https://doi.org/10.1038/s41598-023-42591-3)
- Yergin, A. (2025). *Öğretmenlerin sessiz istifa eğilimleri ile yönetici desteği ve meslektaş ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
- Yıkılmaz, İ. (2022, Ekim). Quiet quitting: A conceptual investigation [Conference Paper]. *Anadolu 10th International Conference on Social Science*, Diyarbakır, Türkiye.
- Yıldız, D. (2023). Örgütlerde işgören ve işverenlerin güncel sorunu: Sessiz istifa. *Social Sciences Research Journal*, 12(6), 795–802.
- Yıldız, S., & Özmenekşe, Y. O. (2022). Kaçınılmaz son: Sessiz istifa. *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(4), 14–24. Doi: [10.46291/Al-Farabi.070402](https://doi.org/10.46291/Al-Farabi.070402)
- Yılmaz, K., Arık, R. S., & Çelik, M. (2024). Öğretmenler için sessiz istifa ölçeğinin geliştirilmesi. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 13(2), 426–438. Doi: [10.33206/mjss.1405854](https://doi.org/10.33206/mjss.1405854)
- Yılmaz, K., Alakuş, H., & Şahin-Yıldız, S. (2025). Özel okul öğretmenlerinin sessiz istifa deneyimleri: Nitel bir araştırma. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 14(3), 994–1012. Doi: [10.33206/mjss.1666514](https://doi.org/10.33206/mjss.1666514)
- Youthall. (2022). *Sessiz istifa* [E-kitap]. <https://www.youthall.com/tr/company/ebooks/sessiz-istifa> (Erişim tarihi: 8 Aralık 2024).
- Yücedağlar, A., Gılıç, F., Uzun, N. B., & İnandı, Y. (2024). Öğretmenlerde sessiz istifa ölçeği: Bir geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (69), 227–251. Doi: [10.21764/maeuefd.1313367](https://doi.org/10.21764/maeuefd.1313367)